

O'ZBEK TILIDA ANOMALIYA MASALASI

Baxtiyorova Sayyora Yo'lchi qizi

Qarshi shahar "Umid uchqunlari" tizimlashgan xususiy maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17076108>

Zamonaviy ilm-fan va shiddat bilan yuksalayotgan texnologiya taraqqiyoti davrida odatiy qonuniyatlardan chetga chiqadigan, kutilmagan yoki nomutanosib bo'lgan hodisalar – anomaliyalar tez-tez uchrab turadi. Bu *Anomaliya* atamasi – yunoncha "anomalia" – notekislik; me'yordan chetlashish. Me'yordan, umumiy qonuniyatdan chetga chiqish; normaga, umumiy qonuniyatga xiloflik¹ degan ifodani anglatadi. Bu hodisalar ma'lum qonuniyatlar asosida ishlaydigan tizimlarda buzilish yoki o'zgarish sifatida yuzaga keladi.

Geofizik anomaliyalar – Yer fizik maydoni qiymatining tog' jinslari fizik xususiyatlaridagi farqi va ular tuzilishi hamda tarkibining bir xil emasligi sababli normadagi qiymatdan og'ishidir.

Biologik va tibbiyotdagi anomaliyalar – biror a'zo yoki butun organizm tuzilishi va funksiyasining odatdagidan ko'ra boshqacharoq bo'lishi, normadan chetga chiqishi hisoblanadi.

Pedagogika va psixologik anomaliya – shaxsning jismoniy va aqliy rivojlanishida normadan chetga chiqishiga aytiladi.

Meteorologik anomaliya – meteorologik elementlarning vaqt yoki fazoda o'zining o'rtacha qiymatidan yuqori chetlanishi (og'ishi).

Gravitatsion anomaliya – Yer kurrasining aniq nuqtasida kuzatiladigan og'irlik kuchi bilan uning nazariy miqdori o'rtasida farq bo'lishi.

Statistik anomaliya – ma'lumotlar to'plamidagi kutilmagan yoki o'ta farqli qiymatlar.

Astronomik anomaliya – kutilgan natijadan chetga chiqadigan harakatlar (masalan, yulduzning noodatiy harakati).

Genetik anomaliya – bu organizmning DNKsida yuzaga kelgan o'zgarish yoki nuqson bo'lib, bu o'zgarishlar turli kasalliklarga yoki organizmning normal rivojlanishida buzilishlarga olib kelishi mumkin.

Iqlim anomaliyalari – odatdagidan issiqroq yoz yoki qish, qurg'oqchilik yoki kuchli yog'ingarchilik yuz berishi.

Demak, anomaliya masalasi – bu hayotdagi, har bir ilm-fandagi me'yorlardan chetga chiqishi, og'ishi bo'lib, u ijobiy yoki salbiy holatlarda bo'lishi mumkin. Ilm-fan esa bu hodisalarni o'rganish orqali ularning sabablari va oqibatlarini tahlil

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati. I jild, A–D. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – B. 87.

qiladi. Shu sababli anomaliyalar faqat noodatiy hodisa emas, balki chuqur ilmiy tahlil va tushunishni talab qiladigan murakkab jarayondir.

Til va uning birliklari fikrni shakllantirish, ifodalash vositasi bo'lganligi sababli bizning ongimizda ular ikki tomonning – shakl va mazmun (ma'no, vazifa) tomonlarining birikmasi sifatida mavjuddir. Shakl va mazmunning ijtimoiy bog'lanishida ikki xil bog'lanish farqlanadi:

- 1) ikkilamchi sun'iy bog'lanish;
- 2) birlamchi ijtimoiy-an'anaviy bog'lanish.

Matematik belgilar (simvollar) bilan ular ifodalagan mazmun, harflar bilan tovush va fonemalar, yo'l belgilari bilan ular anglatgan mazmun va h. k. orasidagi bog'lanish ikkilamchi sun'iy bog'lanishdir.

Ammo [kitob] tovush shakli bilan muayyan mazmunning, [suv] fonemalar tizmasi-bilan aniq bir mazmun va vazifaning bog'lanishi esa birlamchi ijtimoiy-an'anaviy bog'lanishdir. Chunki ushbu bog'lanish o'zbek jamiyatida shu holda qabul qilingan. Bunday bog'lanish jamiyatning har bir a'zosi uchun umumiy va majburiydir. Mazkur bog'lanish buzilsa, anomaliya hodisasi yuzaga chiqadi.

Bu hodisa tilning har bir strukturasi namoyon bo'lishi mumkin. Shu boisdan til birliklari o'rtasida anomaliya masalasi barcha til sathlarida yuzaga keladi. Xususan, *fonetik anomaliya* – bu tovushlar tizimida yoki so'zning talaffuzida odatdagi fonetik qoidalarga mos kelmaydigan, normadan chetga chiqadigan hodisadir. Bu hodisalar fonetik qonuniyatlarga zid yoki istisno holatlar hisoblanadi. Masalan, *bormasa* degan so'zni *bo`masa* deb, *g'isht* degan so'zni *g'ish* deb, *bog'ga* degan so'zni *boqqa* deb talaffuz qilish dialektal anomaliya hodisasini keltirib chiqaradi.

Morfologik anomaliya – bu so'zlarning tuzilishi yoki yasashida me'yoriy morfologik qoidalarga zid tarzda bo'lgan hodisadir. Adabiy tilda *kitoblar* – anomaliyada esa *kitobla*, *gulni ekdim* shaklini *gul ekdim* ko'rinishida anomalik birlikka aylantirish kabi misollarni aytish mumkin.

Hozirgi o'zbek shevalarida kelishiklar o'rin almashinib qo'llanish holatlari ancha keng tarqalgan jarayondir. Ya'ni ayrim shahar shevalarida *-ning* o'rnida *-ni*, *-da* o'rnida *-ga* qo'llanishi keng tarqalgan. Kelishik qo'shimchalarining birining o'rnida ikkinchisining qo'llanishi ham tarixiy meros sanaladi. Masalan, jo'nalish kelishigi chiqish kelishigi o'rnida (a), jo'nalish kelishigi o'rin-payt kelishigi o'rnida (b), jo'nalish kelishigi tushum kelishigi qo'shimchasi o'rnida (v) qo'llanishi shu fikrning isbotidir: (a) *Mir bir azizg'a* (azizda) *iltimās qilibdur* (Navoiy, MN); b) *Ādam diyārig'a* (diyorini) ham

tapmag'un xabar mendin (Navoiy, FK); v) *Köz qamar baqq'an* **УҒЗУҒА** (yuzingni) *māhi tabān atadi* (Sakkokiy).

Qarshi shevasida: *maktabga o'qiyman, meni kitobim*; Samarqand shahar shevasida: *maktabda bordim, institutga o'qiyman* tarzidagi konstruksiyalar hamon mavjud.

Sintaktik anomaliya – bu gap qurilishi, ya'ni gapda so'z tartibi, bog'lanishi yoki grammatik mosligi qoidalariga zid bo'lgan holatdir. Buning natijasida gap tarkibida grammatik xatolik yoki notog'ri tuzilma paydo bo'lishidir. Misol uchun, gap bo'laklari tartibining buzilishi, o'zaro bog'lanishlardagi nomuvofiqliklar misol bo'la oladi. *Gul ekib bola yurdi* emas, *bola gul ekib yurdi* yoki *Men onamni, ukamni ko'rdim* emas, *men onam va ukamni ko'rdim*. *Leksik anomaliya* – bu so'zlarning ma'nosi, ishlatilishi yoki birikmalarda qo'llanishida yuzaga keladigan normaga zid, noaniq yoki notog'ri holatdir. Misol uchun nutqiy faoliyatda ishlatiladigan ma'noviy zidliklar, so'zni noo'rin ishlatishi, so'z birikmasidani nomosliklar, sinonimlarni notog'ri qo'llash kabilar leksik anomaliyani hosil qiladi. Anomaliyalar tilning odatiy me'yorlariga zid bo'lib, nutqda yoki yozuvda xato, chalkashlik yoki noodatiy holatlarni keltirib chiqaradi. Shu boisdan tilshunoslikda muhim ahamiyatga ega bo'lib, tilning rivojlanishi, nutq jarayonlari va til me'yorlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Tildagi shakl va mazmun nomutanosibligi (anomaliya)ning sababi shundaki, til ramzlarining (birliklarining) mohiyati oddiygina shakl va mazmun bog'lanishi orqali emas, balki til birliklarining o'xshashlik (paradigmatik) va qo'shnichilik (sintagmatik) munosabatlari orqali aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Eshmo'minov A. 2022. "Meronimiya". Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. 2022. – B. 64-65.
2. Исматуллаев Н. Ўзбек тилидаги эвфемизмлар ва уларнинг классификациясига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 1964.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. I jild, A–D. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
4. Неъматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
5. Sanaqulov U., Turobov A. – Tilshunoslik nazariyasi. O`quv qo`llanma. – Toshkent, 2019.

